

TALABALIK DAVRIDA O'ZINI O'ZI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Oskinbaeva Gulziba Davletbaevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti San`atshunoslik fakulteti

Pedagogika va psixologiya kafedrası

assistent o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8187434>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalik davrida o'zini o'zi rivojlantirishning psixologik xususiyatlari shuningdek talabalarda o'z-o'zini tarbiyalashni tashkil etishning asosiy yo'nalishlari, o'z-o'zini tarbiyalash, boshqarish mexanizmlari, talaba shaxsini shakllantirishda o'z-o'zini takomillashtirishning ahamiyati xususida so'z yuritildi.

Kalit so'zlar: rivojlanish, psixologiya, fenomen, tarbiya, inson, shaxs, ideal, shaxsiyat, Men obrazi.

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SELF-DEVELOPMENT DURING THE STUDENT PERIOD

Abstract. In this article, the psychological characteristics of self-development during the student period, as well as the main directions of organizing self-education in students, self-education, management mechanisms, self-development in the formation of a student's personality the importance of improvement was discussed.

Key words: development, psychology, phenomenon, education, person, person, ideal, personality, self-image.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ САМОРАЗВИТИЯ В СТУДЕНЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Аннотация. В данной статье рассмотрены психологические особенности саморазвития в студенческий период, а также основные направления организации самовоспитания у студентов, самовоспитание, механизмы управления, самооценка в формировании личности студента. обсуждалась важность самосовершенствования.

Ключевые слова: развитие, психология, феномен, воспитание, человек, личность, идеал, личность, образ самого себя.

Huquqiy davlat va demokratik jamiyat taraqqiyoti sharoitida zamonaviy shaxsga qo'yiladigan talablarni kuchaytirishning ob'ektiv ehtiyoji vujudga keldi, bu ijtimoiy faol, mustaqil, ijodiy shaxsga bo'lgan talabni ko'rsatdi. Shu munosabat bilan, yosh avlodni tarbiyalash va o'qitish uchun mas'ul bo'lgan davlat muassasalari faoliyatini takomillashtirish muammosi dolzarb bo'lib qolmoqda. O'z-o'zini tarbiyalash fenomeni insonning rivojlanishi va shakllanishi bilan bog'liq ko'plab fanlarni tadqiq qilishda keng namoyon bo'ladi. Ular orasida umumiy, maktab va ijtimoiy pedagogika (V.I. Andreev, N. F. Kapterev, A. G. Kovalev, A. I. Kochetov, P.F.Lesgaft, A. V. Mudrik, A. S. Novoselova, K. D. Ushinskiy); umumiy, rivojlanish va ijtimoiy psixologiya (A.Ya. Aret, L. S. Vigotskiy, I. S. Kon, V. G. Maralov, L. I. Ruvinskiy, N. P. Chesnokov); sotsiologiya (N. Smelzer); valeologiya (A.A. Dubrovskiy, V. V. Kolbanov, SV. Popov); jismoniy tarbiya va sport psixologiyasi va nazariyasi (A.I.Babakov, E. P. Ilyin, A. Ts.Puni, M. I. Stankin); gigiena (S.N. Popov, D.A. Farber) katta ahamiyatga egadir.

Shaxsning o'zini o'zi takomillashtirish muammosiga e'tibor shaxsning ichki faoliyatini, uning zaxiralarini o'rganish, ulardan rivojlanish jarayonida shaxsning mustaqilligini oshirish uchun ulardan maksimal darajada foydalanish bilan bog'liq masalalarning dolzarbligi bilan bog'liq. Rivojlangan shaxs o'zini o'zi anglash, jamiyat ideallarini ongli ravishda chuqur shaxsiy qadriyat yo'nalishlari va e'tiqodlariga aylantirish istagini o'z ichiga olgan faoliyat bilan tavsiflanadi. Ichki aqliy faoliyatning sababi aqliy rivojlanish xususiyatini belgilaydi, bu o'zini o'zi rivojlantirish, o'zini o'zi faollashtirish, o'zini takomillashtirishda namoyon bo'ladi. O'z-o'zini tarbiyalash - bu shaxs tomonidan shaxs sifatida uni maksimal darajada amalga oshirishga qaratilgan ongli faoliyat. O'z-o'zini boshqarish mexanizmlarini faollashtirishga asoslanib, u aniq amalga oshirilgan maqsadlar, ideallar va shaxsiy ma'nolarning mavjudligini taxmin qiladi. Bu nafaqat ta'limni mustahkamlash, balki shaxsni shakllantirish jarayonini rivojlantirish bilan ham uzviy bog'liqdir. O'z-o'zini tarbiyalashning zaruriy tarkibiy qismlari shaxsiy rivojlanishni o'z-o'zini tahlil qilish, o'zini o'zi hisobot qilish va o'zini o'zi boshqarishdir. O'z-o'zini tarbiyalash texnikasi o'z-o'zini tartibga solish, o'zini o'zi tasdiqlash va o'z-o'zini gipnoz qilishni o'z ichiga oladi. O'z-o'zini tarbiyalashning zaruriy sharti - bu o'zi haqida haqiqiy bilimlarning mavjudligi, to'g'ri qadrlash, o'z-o'zini anglash va boshqalardir. O'z-o'zini tarbiyalash bir qator sub'ektiv va ob'ektiv sabablar bilan shartlangan:

- yaxshiroq bo'lishga intilish,
- jamiyatning fuqarolarga bo'lgan talablari,
- ularning ma'lumotlari va fazilatlarini;

-ta'lim va tarbiya jarayonida o'quvchiga ta'sir ko'rsatadigan pedagogik ta'sirlar. Ushbu sabablarning ta'siri ostida o'z-o'zini tarbiyalashning ichki old shartlari yaratiladi. Ehtiyojlar, qarashlar va e'tiqodlar shakllanadi, hayotiy ideallar va maqsadlar aniqlanadi yoki shakllanadi. O'z-o'zini boshqarish mexanizmlarini faollashtirish asosida o'z-o'zini tarbiyalash aniq qabul qilingan maqsadlar, shaxsiy ma'nolarning mavjudligini taxmin qiladi. Talaba shaxsini shakllantirishda o'z-o'zini takomillashtirishning ahamiyati ko'plab zamonaviy pedagogik va psixologik fan rahbarlari tomonidan tan olingan. A.G.Kovalevning tadqiqotlarida o'zini o'zi boshqarish va o'zini takomillashtirish jarayonlarining mohiyatini asoslash berilgan. V. G. Kutsenko, A. A. Bodalev va boshqa olimlarning asarlarida bolalarni tarbiyalash va o'z-o'zini tarbiyalashning o'zaro bog'liqligi, o'z-o'zini tarbiyalash jarayonini tashkil etish usuli ko'rib chiqilgan. P. M. Yakobson asarlarida hissiyotlarni o'z-o'zini tarbiyalash muammosi, hissiyotlar sohasidagi o'zini o'zi boshqarishning psixologik xususiyatlari tahlil qilingan. "O'z-o'zini tarbiyalash" tushunchasida pedagogika talabaning ichki ma'naviy dunyosini, uning mustaqil ravishda rivojlanish qobiliyatini tavsiflaydi. Tarbiya jarayonida talabani o'z-o'zini tarbiyalashga undash zarur. O'z-o'zini tarbiyalash shaxsiyat rivojlanishining ma'lum bir darajasini, uning o'zini anglashini, o'z harakatlarini boshqa odamlarning harakatlari bilan ongli ravishda taqqoslash bilan birga uni tahlil qilish qobiliyatini nazarda tutadi. Shaxsning potentsial imkoniyatlariga munosabati, o'zini o'zi qadrlashning to'g'riligi, kamchiliklarini ko'rish qobiliyati insonning yetukligini tavsiflaydi va o'z-o'zini tarbiyalashni tashkil etish uchun zarur shartdir deb hisoblanadi. Insonning fe'l-atvori va xulq-atvoridagi ba'zi kamchiliklarni bartaraf etish zarurati tug'ilganda, aniq maqsadni belgilash va unga erishish zarurligini asoslash muhimdir. Ushbu maqsadni ongga mahkam o'rnatilguncha bir necha kun baland ovozda yoki o'zingizga aytish foydalidir. Bundan tashqari, siz o'zingizni o'qitishning batafsil dasturini tuzishingiz va aniq nimaga erishish kerakligini aniqlashingiz kerak. Albatta,

oddiy dasturlardan boshlash yaxshidir, masalan: shoshma-shosharlik qilmang, suhbatdoshingizga xalaqit beradigan yomon odatni engib chiqing, so'zingizga rioya qiling. O'z-o'zini tarbiyalash bo'yicha tajriba orttirganingizda, dasturlar yanada murakkablashishi, takomillashtirilishi va uzoq muddatli bo'lishi kerak.

O'z-o'zini tarbiyalash inson ongida u amalga oshirmoqchi bo'lgan harakatlar va xatti-harakatlarning taxminiy aks etishi, u o'zida rivojlantirmoqchi bo'lgan xislatlari va fazilatlarini aniqlash tamoyiliga asoslanadi. Agar shunday "aqliy dastur" shakllantirilgan bo'lsa, u odamni uni amalga oshirish uchun amaliy harakatlar qilishga undaydi, irodaviy harakatlarning namoyon bo'lishi uchun rag'bat yaratadi. Shu sababli, odamning fe'l-atvori yoki xulq-atvoridagi ba'zi kamchiliklarni bartaraf etish zarurati tug'ilganda, aniq maqsadni belgilash va unga erishish zarurligini asoslash muhim, ba'zida muddatlarni belgilash ham foydalidir.

O'z-o'zini tarbiyalash shaxsiyat rivojlanishining ma'lum darajasini, uning o'zini anglashini, o'z harakatlarini boshqa odamlarning harakatlari bilan ongli ravishda taqqoslash bilan birga uni tahlil qilish qobiliyatini nazarda tutadi. Shaxsning potentsial imkoniyatlariga munosabati, o'zini o'zi qadrlashning to'g'riligi, kamchiliklarini ko'rish qobiliyati insonning etukligini tavsiflaydi va o'z-o'zini tarbiyalashni tashkil etish uchun zarur shartdir. O'z-o'zini tarbiyalash talaba tomonidan shakllangan maqsadlar, harakatlar dasturi, dasturning bajarilishini nazorat qilish, olingan natijalarni baholash va o'z-o'zini tuzatish asosida qurilgan o'zini o'zi boshqarish jarayonida amalga oshiriladi.

Talabalarda o'z-o'zini tarbiyalashni tashkil etish uchta asosiy yo'nalishda amalga oshiriladi:

1) talabalarda o'z-o'zini tarbiyalashning zarurligi va alohida ahamiyati to'g'risida qat'iy ishonchni shakllantirish;

2) ushbu jarayonni amalga oshirish uchun talabalarni jihozlash maqsadida o'z-o'zini tarbiyalash usullari va usullarini tushuntirish;

3) talabalarga yordam berish va o'z-o'zini tarbiyalash jarayonini tartibga solish.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi vaqtda ilm-fan o'z-o'zini tarbiyalash jarayonining mohiyatiga kirib borish uchun yetarli miqdordagi haqiqiy materiallarni to'plagan. O'z-o'zini tarbiyalash mexanizmi quyidagi xususiyatlarga egadir. Unda talaba ijtimoiy mezonlarga muvofiq hayot maqsadlarini, ideallarini tanlaydi, o'zini jamiyatdagi hayotga tayyorlaydi, atrofdagi dunyoni yaxshilash bo'yicha jamoaviy faoliyatda takomillashadi.

REFERENCES

1. Berezovin, N.A. Psixologiya va pedagogika: O'quv qo'llanma o'rta va yuqori talabalar uchun ta'lim muassasalari: 2 soat ichida - 2-qism: Pedagogika / N.A. Berezovin, N.A. Tsirelchuk, M.I. Chexovskix - Minsk: MGVRK, 2002. - 336 p.
2. Bordovskaya, N.V. Pedagogika. Universitetlar uchun darslik / N.V. Bordovskaya, A.A. Rean. - SPb: Piter, 2006. - 304 p.
3. Beetle, O. L. Pedagogika: Darslik. Usul. ped talabalari uchun kompleks. mutaxassisliklar / O.L. Xato. - Minsk: BDU, 2003. - 383 p.
4. Malenkova, L.I. Ta'lim nazariyasi va usullari. Darslik. nafaqa / L.I. Malenkov. - M.: Rossiya pedagogika jamiyati, 2002. - 480 p.
5. Pedagogika asoslari: Darslik. nafaqa / A.I. Juk, I.I. Kazimirskaya, O. L. Juk, E.A. Konovalchik; Hammasi bo'lib. tahrir. A.I. Qo'ng'iz. - Minsk: Aversev, 2003. - 349 p.

6. Ostrovskiy, E.V. Psixologiya va pedagogika: darslik. qo'llanma / E.V. Ostrovskiy, L.I. Chernishev; Ed. E.V. Ostrovskiy. - M.: Universitet darsligi, 2007. -384 b.